

AUTO CAD DASTURI VOSITASIDA MUAMMOLI METODNI CHIZMACHILIK DARSLARIDA QO'LLASH

*Rashidov Furqat Abdalim o'g'li . Samarqand davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at
va texnologik ta'lim" kafedrasida assistenti.*

furqatrashidov57100911@mail.ru Tel: +998 93 333 04 53

Kalit so'zlar: chizmachilik , muhandislik , chizma , kompiyuter , metod, AutoCAD, ta'lim tizimi , pedagog.

Аннотация

Mazkur ilmiy maqolada, chizma chizishni o'rganishda zamonaviy kompiyuter grafik dasturlarining o'rni. Muhandislik fanlarini o'rgatishda kompiyuter grafik dasturlari pedagog kadrlarga katta imkoniyat yaratishi, chizmachilik va muhandislik fanlari darslari davomida nazariy va amaliy metodlar bilan kompiyuter grafik dasturlarni uyg'unlashtirish haqida fikr yuritilgan.

Ключевые: черчение, инжиниринг, чертеж, компьютер, метод, АвтоКАД, система образования, педагог.

Аннотация

В этой научной статье рассматривается роль современных компьютерных графических программ в обучении черчению. Компьютерные графические программы в преподавании инженерных дисциплин. В ходе занятий по черчению и инженерным наукам обсуждалась совместимость компьютерных графических программ с теоретическими и практическими методами.

Key words: technical drawing , engineering, painting, computer ,method, AutoCAD, educational system, teacher.

Annotation

This scientific article is about the role of modern computer graphics programs in the study of technical images. Computer graphics programs allow teachers to teach engineering subjects. Drawing and engineering science classes explore the idea of harmonizing computer graphics programs with theoretical and practical methods.

Hozirgi kunda shiddat bilan rivojlanib borayotgan asrimizda hech bir soha yo'qki zamonaviy axborot texnologiyalari kirib bormagan bu o'rinda muhandislik sohalarini

kompiyuter grafik dasturlarisiz tasovvur qila olmaymiz , shunday ekan zamonaviy kmpiyuter texnologiyalari muhandislik sohalarini ham chetlab o'tmaydi. Shu boisdan aytishimiz mumkunki, zamonaviy texnika vositalaridan tortib eng katta va kichik binolar va inshoatlarni yaratilishi dastlab kompiyuter grafik dasturlari orqali amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda uch o'lchamli kompyuterli modellashtirish vositalari foydalanuvchilarning e'tiborida bo'layapti va bu tasodifiy emas albatta. Ulardan foydalanish konstruktorlik-loyihalash ishlarining sifatli bajarilishi hamda foydalanuvchiga chizmalarni tez, sifatli, yuqori aniqlikda bajarish va qog'ozga chiqarish imkonini beradi.

Bugunga kelib yurtimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan ishlar kundan kunga o'sib bormoqda .Albatta bu jarayon o'qituvchi pedagog kadrlardan ta'lim jarayonida nazariy va amaliy darslarni tashkil qilish metodlari bilan zamonaviy kompiyuter texnologiyalarini uyg'unlashtirishni talab qiladi. Ayniqsa umumiy o'rta ta'lim maktablari, kasib-hunar bilim yurtlari va oily ta'lim yurtlarida o'tiladigan chizmachilik, chizma geometriya va muhandislik fanlarini o'rgatilishida yana ham muhim vazifa hisoblanadi. Maskur vazifadan kelib chiqadigan bo'lsak, chizmachilik , chizma geometriya va muhandislik grafikasi o'qituvchilari kamida beshta zamonaviy grafik dasturlardan dastlabki ma'lumotlarga ega bo'lishlari va ulardan foydalanib chizma chizish promitiv-elementlarini kompyuterda loyihalashni bilishlari lozim, ya'ni, Foto Shop, Corel Draw, 3D MAX, AutoCAD va Flash kabilarni aytib o'tishimiz mumkin.

Ushbu maqolada kompyuterli modellashtirishni loyihalashtirishning universal grafik sistemasi muhitidan iborat bo'lgan AutoCAD grafik dasturidan foydalanish uslubi taklif etilgan. Bu AutoCAD tizimi Autodesk kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, loyihalash jarayonida ko'p sonli foydalanuvchilar qulay holda ishlatishlari ko'zda tutilgan. Tushunmovchiliklar yuzaga kelmasligi uchun takidlab o'tish joizki dars davomida o'quvchilarga AutoCAD dasturi tizimi o'rgatilmaydi. Chizmachilik fani dasturidan chiqmagan holda o'qituvchining o'zi AutoCAD dasturidan foydalanib chizmachilikga oid tushunchalarni ko'rsatadi, o'quvchilar esa ko'rsatilgan ma'lumotlarni chizma qog'oziga

1.1-shakl

chizib boradi. Ushbu jarayonda faqatgina o'qituvchi AutoCAD dasturi tizimi haqida yetarli bilimlarga ega bo'lishi talab qilinadi. Quyida zamonaviy ta'lim metodlaridan "Muammoli metod" bilan AutoCAD dasturini uyg'unlashtirishni ko'rib chiqamiz.

Muammoli metod va uni qo'llanilishi: Keyingi vaqtda pedagog va psixologlar ta'lim berishning muammoli usuliga katta qiziqish bilan qaramoqdalar. Bu usulga ko'ra bilimlarni o'zlashtirish hamda malaka va mahoratlarini shakllantirish o'quvchilarning mustaqil amaliy va aqliy faoliyati

orqali amalga oshiriladi. Muammoli ta'lim berish usulidan foydalanilganda o'quvchilar eslab qolish uchun tayyor bilimlarni olibgina qolmay, balki, mazkur bilimlarni mustaqil ravishda egallashni ham o'rganadilar. O'quvchilar aqliy faoliyatning sinchkovlik bilan chiqarilgan xulosalarni isbot qila olishlik hamda ularning to'g'riligiga dalillar keltira bilishlik singari muhim xislatlari ham shakllanadi. Muammoli ta'lim berish usuli o'quvchilarni faolashtirishning muhim shaklidir. Uning asosiy elementlari muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish, muammoni hal etish jarayoni va xulosalarning to'g'riligini amaliy jihatdan tekshirish jarayonlarini o'z ichiga oladi. O'quvchilarning oldiga ularda qiziqish va uni hal etishga havas uyg'otadigan vazifa qo'yiladi, biroq ularning bilim va tajribalari yetarlicha emasligi ma'lum bo'ladi. O'quvchilar vujudga kelgan vaziyatdan chiqish yo'lini izlashga bo'lgan ichki ehtiyojini his etadilar. Mavjud ahvolni tahlil qilishga, izlanishga undaydi. Bilishga oid yoki amaliy vazifa bilan jadal fikrlash faoliyatiga sabab bo'luvchi o'quvchilarning bilim darajasi o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga keladi. O'quv ishlari tajribasi muammoli usulni uch bosqichga bo'lish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatadi.

1-bosqich. Qo'yilgan muammoni o'qituvchining o'zi hal etadi, chunki uni mustaqil ravishda hal etish uchun o'quvchilarda hali yetarlicha bilim ham, malaka ham yo'q.

2-bosqich. Muammoni hal etishga o'quvchilar jalb qilinadi. Ular yechimning ba'zi elementlarini mustaqil ravishda bajaradilar.

3-bosqich. Butun vazifa yoki muammoni o'qituvchi rahbarligida o'quvchilar hal etadi.

Biz ushbu metoddan foydalanib chizmachilik darslarida AutoCad dasturi bilan talabalarni qanday o'qitishimiz mumkin? Dars jarayonini boshlaganimizdan so'ng talabalarga javobini topishimiz kerak bo'lgan muamoli savol tashlanadi: Misol uchun berilgan detalning ortaganal proyeksiyasini yetishmovchi ko'rinishi topilsin (1.1-s hakl). Ushbu detal chizmasini talabalarga ko'rsatganimizda ularda hali masalani yechish uchun tushuncha va tasovvur bo'lmasligi mumkin. Biz dastlab chizilayotgan detalning ko'rinishlarini maket orqali yoki kompiyuter dasturlari yordamida 3D modelini shakinlantirib ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. AutoCad dasturi orqali shakinlantirilgan 3D model talabalarga korsatiladi va detal ko'rinishlari videoviy kub yordamida aylantirib tushuntiriladi (1.2 va 1.3-shakl). Detalning 3D modeliga qirqim berilib ichki ko'rinishlari ham ko'rsatiladi (1.4-shakl). Shundan so'ng o'quvchilarda berilgan detal ko'rinishi haqida dastlabki tasavvurlar shakinlanadi. O'qituvchi o'quvchilardan masalani yechilishi bo'yicha tushunchalar so'raladi va o'qituvchi boshchiligida detalning chizmasi to'liq chizib tugatiladi.

1.2-shakl

1.3-shakl

1.4-shakl

Ilmiy maqola xulosalari

Hozirgi kunning zamonaviy pedagog kadrlari o'z ishining ustasi bo'lishi, dars jarayonini samarali tashkil qilishi, dars vaqtni to'g'ri taqsimlashi, o'quvchi yoshlarga zamonaviy

axborot texnologiyalaridan foydalanib dars o'tishni talab qiladi. Ushbu jarayon chizmachilik fani o'qituvchilarini yanayam faol bo'lishga undaydi. Chunki chizmalarni bajarish jarayonida vaqt meyori yetmay qolishi mumkin, bu esa o'quvchilarni chizmalarni bajarish jarayonini to'liq o'rganmay qolishiga olib keladi. Mazkur maqolada yuqoridagi fikrlarni taminlash maqsadida AutoCad grafik dasturi yordamida dars o'tishning kichik bir metodik jarayoni o'rganildi. Kompyuterda grafik axborotlarni va grafik laboratoriya ishlarini AutoCAD dasturi orqali bajarishga oid uslubiy tavsiyalar chizmalar asosida yoritildi. Maqolada keltirilgan ma'lumotlardan foydalanadigan bo'lsak chizmachilik va muhandislik sohasida yuqori natijalarga erishishimiz mumkin .

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

- 1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
- 2) O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni. 2020-yil.
- 3) Rahmonov A. Muhandislik grafikasi. – Toshkent, 2021.
- 4) Abdullayev B. Chizmachilik. – Toshkent, 2020.
- 5) Yuldashev S. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi. – Toshkent, 2022.
- 6) Bumurodov A. X. Kompyuter grafikasi (o'quv qo'llanma). – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020. – 280 b.
- 7) Fayziyeva M. R., Bagbekova L. K. Kompyuter grafikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 310 b